

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TADQIQIY BILISH VA SAMARALI REFLEKSIV FAOLIYATNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

O'rinova Feruza O'ljayevna

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

Boltayeva Feruza A'zam qizi

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7981998>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiv qobiliyatlarni shakllantirishning pedagogik asoslari pedagogik tahlil, metodologik manbalar hamda misollar keltirish asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar. Bola, dunyoqarash, mantiqiy tafakkur, faoliyat, refleksiya, bilim, pedagog, shaxs, qobiliyat, refleksiv jarayonlar.

Mustaqil faoliyat – maktabgacha yosh davrida shakllantirilishi zarur bo'lgan muhim xususiyat hisoblanadi. Bolalarni erta yosh bosqichlaridan mustaqillikka o'rgatish ularni kelajakda o'z fikriga ega, o'ziga nisbatan mustahkam ishonchga ega inson bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlaydi. "Bola katta bo'lgan sari bilim egallashi murakkabroq kechadi" degan edi Aleksandr Kulich.[1] Ushbu fikr mohiyati shundaki, bolalar katta bo'lganlari sayin tushunchalarning umumiy jihatlarini o'rganishlari talab qilina boshlaydi. Ular kichik yoshlik davrida mazkur tushunchalarning tarkibiy jihatlarini anglamaganliklari uchun ular maktabda o'rganiladigan bilimlar mazmunini yaxshi anglab yetmaydilar.

Takomillashtirilgan "Ilk qadam" dasturi bola tarbiyasida kompetensiyaviy yondashuvni talab qiladi. Dasturda kompetensiya bolaning bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlarini majmui deya ta'rif beriladi. Boladagi umumiy va rivojlanish sohalari kompetensiyalar uning keyingi yosh bosqichlarda ijtimoiylashgan va o'z mustaqil fikriga ega shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi. Dasturda bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalaridan biri bilish jarayonining rivojlanishi bo'lib, u quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- Intellektual bilish malakalari;
- Elementar matematik malakalar;
- Tadqiqiy bilish va samarali refleksiv faoliyat[2]

Mazkur bo'limlar bolaning bilishga nisbatan munosabati va layoqatini aniqlashga xizmat qiladi. Intellektual qobiliyatlar bolaning aqliy salohiyati, uning mantiqiy fikrlash imkoniyatlarini ko'rsatsa, elementar matematik malakalar bolaning savodxonlik ko'nikmalarini egallaganligini ko'rsatadi. Ammo tadqiqiy bilish va refleksiv faoliyat ko'pincha pedagoglar nazaridan chetda qolmoqda. "Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yilgan davlat talablari" da refleksiv faoliyat – bolada o'z tushunchalari va hatti harakatlarini anglash va mustaqil tahlil qilishi asosida xulosalar shakllanish jarayoni – deb ta'riflangan.[3]

Mazkur faoliyat turini shakllanishida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida har bir yosh guruhida tashkil etilgan faoliyat markazlari muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, tadqiqotchilik va refleksiv qobiliyatni rivojlanishida "Ilm-fan va tabiat" markazi asosiy muhim vazifani bajaradi. Chunki bu markazda bolalar kichik tadqiqotlar olib borish natijasida atrof-muhitdagi hodisalar, buyumlar xususiyatlari, ularning paydo bo'lish sabablarini anglab yetadilar. Tajribalar davomida bolada shaxsiy xulosalar va fikrlar yuzaga keladi va uning dunyoqarashi kengayib boradi.

Tarbiyachilar bir xil yoshdagi turli bolalarning qobilyatlari va qiziqishlaridagi farqlarga e'tibor bilan munosabatda bo'lishlari kerakligini mutaxassislar alohida ta'kidlashadi. Bunda bola rivojlanishining o'ziga xosligiga doir jihatlar, ya'ni bolalar qiziqishlariga javob beruvchi faoliyat turlari, ularning kognitiv amal qilish, ijtimoiy va hissiy yetuklik darajasi nazarda tutiladi. bunday faoliyat turlari bolalarning tabiatga qiziqishlariga, tajribadan qoniqish hosil qilishlariga va o'z g'oyalarini tajribada sinab ko'rish xohish-istaklariga qaratilgandir. Bunda bolalarda paydo bo'lgan savollarga o'zlari javob topishiga yordam berish muhim ahamiyatga ega. Negaki, savolga javob izlash barobarida bolada qiziqish, dalillash va e'tibor berish avtomatik tarzda faollashadi.[4] Tadqiqiy bilish shunday jarayonki, bunda bola bilishga hech qanday undovlarsiz, hech qanday majburlovsiz yondashadi. Bu yerda yagona maqsad aqlida gavdalangan mavhumlikni aniqlashtirishdir.

Refleksiya (lotincha Reflxio- ortga qaytish) faqat sub'ektning o'z ruhiy holatini o'ylashi, bilishi va tushunishi, fikr yuritishi va uni tahlil qilishga moyilligi bilan bir qatorda, boshqalar uning shaxsiy xislatlari, his qilish tuyg'usi va bilish (kognitiv) tasavvurlarini bilish hamda tahlillarini tushunishini aniqlab olishidir.[5] shundan kelib chiqqan holda bolalarda refleksiya - o'z (ichki) psixik tuyg'u va holatlari, fikrlash, o'zini-o'zi nazorat qilish, bilish amaliyot jarayonida o'zining shaxsiy harakatlari va ularning qonun-qoidalarini fikrlashga yo'naltirilgan faoliyatining nazariy shakli – deyish mumkin.

Refleksiv jarayonlarga bolaning hatti-harakatlarini videokameralarga olishi va takroriy aks etishida o'z fikri harakatlari va holatlarini tahlil qilishda tashqaridan nazar solishi, o'zining faoliyatidagi yutuq va kamchiliklarni belgilash va tahlil qilib kelgusi hayotida bartaraf qila olishini misol sifatida keltirish mumkin.

Refleksiv jarayonlarga quyidagilar kiradi:

- Ob'ektlar mohiyatini izohlashga va ularni konstruksiyalashga olib keladigan ongning refleksiv tahlili;
- Shaxslararo muloqot ma'nosini tushunish refleksiyasi;
- O'z-o'zini va boshqalarni tushunish;
- O'z-o'ziga va boshqalarga baho berish;
- O'z-o'zini va boshqalarni izohli tahlil qilishi.

Bolaning refleksiv faoliyati muloqot jarayonida suhbatdoshning tasavvurini anglashga harakat qilish, ya'ni uning o'rnida turib o'ziga baho berishga harakat qilish, ya'ni bu ikkinchi shaxsning idrokiga taaluqli bo'lib o'ziga bironing ko'zi bilan harakat qilish.

Bolalarga bilimlarni o'rganishga tadqiqiy yo'naltirish bilim olish jarayonini osonlashtiradi. Ularni ortiqcha zo'riqishlardan asragan holda atrof-muhit haqida samarali bilimlarni hosil qilishlarini ta'minlaydi. Tajribadan olingan xulosalar esa mustahkam bilimlar sifatida uning ongida shakllanibgina qolmasdan, balki olingan taassurotlar natijasida bolada mantiqiy tafakkur, keng dunyoqarash shakllanadi. Bolaning aqliy salohiyati oshishiga va yangi tajribalar o'tkazishga nisbatan qiziqish vujudga keladi. Bolalarda refleksiv qobilyatni shakllantirishda quyidagi yondashuvlardan foydalanish mumkin:

❖ Bolalar savol berganlarida ularga bergan savolini javobiga yetaklab boruvchi savol bilan qayta javob berish. (Aytaylik bola yomg'ir qayerdan paydo bo'lishini so'rganida, unga javoban suv qaynasa qanday holatda bo'lishi haqida savol berish mumkin. Shu tariqa uning javoblaridan kelib chiqib yana savol berish orqali javobni uning o'z tafakkurida aniqlashtirish lozim);

❖ Bolalar bajara olmayotgan vazifani uning ko'nikmalariga bog'lagan holda bajarishga odatlantirish. (Masalan, bola kiyimini kiya olmayapti, unga qo'g'irchoqni qanday kiyintirishi haqida so'rang, qo'g'irchoq uchun bajargan harakatlarini o'zida takrorlashni ta'kidlang);

❖ Bolaning qilgan xatosi sababini tushuntirish. (Misol uchun bola harakatli o'yin paytida qayerinidir qattiq joyga urib olsa, uning zarba olishiga bo'lgan davrni tahlil qilish va uning yo'l qo'ygan ehtiyotsizligini o'zi anglaydigan holatda ya'ni vizual yo'l bilan ko'rsatib tushuntirish mumkin.

Bolalar nerv sistemasi juda egiluvchan bo'lganligi sababli ular ta'sirotda tez beriladilar. Mexanik xotira ularda hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi, assotsiatsiyalar ularda osonlik bilan sodir bo'ladi. Lekin shuni ham unutmaslik joizki, bolalarga birdaniga haddan tashqari ko'p bilimlarni o'rgatib bo'lmaydi. Bolalar xotirasida sistema yo'q, ular ko'p ma'lumotni bir-biriga aralashtirib yuboradilar. O'rgatilayotgan ma'lumotni kerakli miqdorda olish va uni bola tafakkuriga har tomonlama singdirish kerak.[6]

Bolalar tarbiyasi insondan metin kabi sabr-matонатni hamda mukammal aql-idrok egasi bo'lishlikni talab qiladi. Agarda inson farzandini jismoniy kuch ishlatmasdan, qattiqqo'l munosabatda bo'lmasdan va shuningdek o'rinli yondashuv asosida uni kelajakda yetuk shaxs bo'lib voyaga yetkazishni maqsad qilsa, buning uchun u albatta ta'lim-tarbiya berish usullarini yaxshi o'zlashtirishi, doimiy ravishda o'z ustida ishlashi lozim. O'zining dunyoqarashini doimiy kengaytirishga intilgan inson farzandlarida ham ana shunday dunyoqarashni shakllantira oladi. Xususan, pedagoglar ham shular jumlasiga kiradi. Qachonki u yaxshi ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil eta olar ekan, yaxshi pedagog degan nomni o'z ismiga yonma-yon jaranglashini ta'minlay oladi.

References:

1. Vahobova F., Nabixonova Sh., Yo'ldosheva G., Rahimova Z., Demina N. Bola shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim., (Trener uchun qo'llanma), Toshkent – 2009, 10 b.
2. Grosheva I.V., Evstafyeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixonova Sh.B., Pak S.V., Djanpeisova G.E., Isxakova M.R., "Ilk qadam" (Maktabgacha ta'lim muassasasining davlat o'quv dasturi), Toshkent – 2018 yil, 62, 63, 64 betlar.
3. "O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yilgan Davlat talablari" 1-mh-son., Toshkent., 2018 yil 18 iyun.
4. Ahmedova H., Rahimova D tarjimasi ostida "Bolaga yo'naltirilgan ta'lim dasturini tashkil etish", Toshkent – 2012 y., 11 b.
5. Xalilova N.I., Refleksiv ta'lim metodlari orqali talabalar mustaqil
6. o'quv faoliyatini tashkil etish metodikasi., Toshkent – 2018 y., 7 b.
7. F.A.Boltayeva. The Essence of Integrating Innovative Technologies in Preschool Education. Pindus Journal Of Culture, Literature and ELT. 110 b
<https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/256>
8. Boltayeva F. A., Ibrohimova N. N. Maktabgacha ta'limda integral darslar – innovatsion loyiha sifatida. "Science and Innovation". International scientific journal. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6626043> 2022 y., 2-son.
9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1t7x8egAAAAJ&citation_for_view=1t7x8egAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC